

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЛАЗЕРНАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОМ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ

Ахророва Л.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Эхинококкоз печени остаётся одной из актуальных проблем современной абдоминальной хирургии вследствие высокой частоты послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания, особенно при множественных и рецидивных формах. Целью настоящего исследования явилось снижение частоты рецидивов и послеоперационных осложнений путём применения лазерной фотодинамической терапии остаточной полости с использованием бетадина при множественном и рецидивном эхинококкозе печени. В исследование включены 95 пациентов, пролеченных в период 2019–2024 гг., которые были распределены на контрольную и основную группы. В контрольной группе применялись традиционные методы обработки остаточной полости, тогда как в основной группе использовались бетадин и его сочетание с низкоинтенсивным лазерным излучением. Проведён сравнительный анализ клинических и иммунологических показателей, частоты специфических и общих послеоперационных осложнений. Установлено, что применение лазерной фотодинамической терапии позволяет достоверно снизить частоту специфических осложнений в 3,5 раза и общих осложнений — в 2,4 раза по сравнению со стандартными методами. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность комплексного и индивидуализированного подхода к обработке остаточной полости после эхинококкэктомии и обосновывают целесообразность внедрения лазерной фотодинамической терапии в клиническую практику при лечении множественного и рецидивного эхинококкоза печени.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, остаточная полость, лазерная фотодинамическая терапия, бетадин, повидон-йод, послеоперационные осложнения; рецидив

LASER PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE PREVENTION OF RECURRENCES AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN MULTIPLE HEPATIC ECHINOCOCCOSIS

Akhrorova L.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Hepatic echinococcosis remains one of the urgent problems of modern abdominal surgery due to the high incidence of postoperative complications and disease recurrences, especially in multiple and recurrent forms. The aim of the present study was to reduce the frequency of recurrences and postoperative complications by applying laser photodynamic therapy of the residual cavity using betadine in patients with multiple and recurrent hepatic echinococcosis. The study included 95 patients treated between 2019 and 2024, who were divided into control and main groups. In the control group, traditional methods of residual cavity treatment were used, whereas in the main group betadine and its combination with low-intensity laser irradiation were applied. An analysis of clinical and immunological parameters, as well as the incidence of specific and general postoperative complications, was performed. It was established that the use of laser photodynamic therapy resulted in a statistically significant reduction in the incidence of specific complications by 3.5 times and general complications by 2.4 times compared with standard methods. The obtained results confirm the high effectiveness of a comprehensive and individualized approach to the treatment of the residual cavity after echinococcectomy and substantiate the feasibility of introducing laser photodynamic therapy into clinical practice for the management of multiple and recurrent hepatic echinococcosis.

Keywords: hepatic echinococcosis, residual cavity, laser photodynamic therapy, betadine, povidone-iodine, postoperative complications, recurrence

ЖИГАРНИНГ КЎП СОНЛИ ЭХИНОКОККОЗИДА РЕЦИДИВЛАР ВА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЛАЗЕРЛИ ФОТОДИНАМИК ТЕРАПИЯ

Ахророва Л.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Жигар эхинококкози замонавий абдоминал жарроҳликнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, бу касаллик, айниқса кўп сонли ва рецидив шаклларида, операциядан кейинги

асоратлар ва касалликнинг қайталаниши частотасининг юқорилиги билан тавсифланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади жигарнинг кўп сонли ва рецидив эхинококкозида эхинококкэктомиядан кейин қолдиқ бўшлиққа бетадин қўллаган ҳолда лазерли фотодинамик терапияни жорий этиши орқали рецидивлар ва операциядан кейинги асоратлар частотасини камайтиришдан иборат. Тадқиқотга 2019–2024 йиллар давомида даволанган 95 нафар бемор киритилди, улар назорат ва асосий гуруҳларга тақсимланди. Назорат гуруҳида қолдиқ бўшлиқни ишлов беришининг анъанавий усуллари қўлланилди, асосий гуруҳда эса бетадин ва уни паст интенсив лазер нурланиши билан комбинацияси ишлатилди. Клиник ва иммунологик кўрсаткичлар, шунингдек махсус ва умумий операциядан кейинги асоратлар частотаси қиёсий таҳлил қилинди. Лазерли фотодинамик терапияни қўллаш натижасида махсус асоратлар частотаси 3,5 мартага, умумий асоратлар эса стандарт усулларга нисбатан 2,4 мартага ишончли камайганлиги аниқланди. Олинган натижалар эхинококкэктомиядан кейин қолдиқ бўшлиқни ишлов беришида комплекс ва индивидуал ёндашувнинг юқори самарадорлигини тасдиқлайди ҳамда жигарнинг кўп сонли ва рецидив эхинококкозини даволашда лазерли фотодинамик терапияни клиник амалиётга жорий этиши мақсадга мувофиқ эканлигини асослаб беради.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, қолдиқ бўшлиқ, лазерли фотодинамик терапия, бетадин, повидон-йод, операциядан кейинги асоратлар, рецидив

Эхинококкоз является паразитарным заболеванием, имеющим большое значение для здоровья населения во всём мире. Заражение человека рассматривается как хроническое заболевание с неблагоприятным прогнозом, особенно для социально уязвимых слоёв населения, и приводит к серьёзным медицинским, социальным и экономическим последствиям. Согласно последним данным, географическое распространение эхинококкоза расширяется, увеличивается разнообразие форм инфекции, в связи с чем в ряде регионов мира заболевание приобретает характер новой или вновь возникающей проблемы. Эндемичность эхинококкоза географически вариабельна и со временем может изменяться под влиянием глобальных экологических факторов [1,3,6].

Трудности хирургического лечения эхинококкоза также связаны с отсутствием безопасных и в то же время эффективных методов инактивации остаточных паразитарных элементов во время операции, не оказывающих негативного воздействия на органы и организм в целом [2,4].

Вопрос ликвидации остаточной полости после удаления кисты печени до настоящего времени остаётся дискуссионным. Большинство авторов в качестве методов выбора указывают наружное дренирование (НД) и оментопластику (ОП) [5,7].

Учитывая вышеизложенное, разработка методов, обладающих выраженным антипаразитарным эффектом в отношении паразитарных элементов, сохраняющихся в фиброзной капсуле печени после эхинококкэктомии при множественном и рецидивном эхинококкозе, остаётся одной из актуальных задач современной медицины.

Цель исследования: снижение частоты рецидивов эхинококкоза путём проведения лазерной фотодинамической терапии остаточной полости после эхинококкэктомии с использованием бетадина при множественном и рецидивном эхинококкозе печени.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 95 пациентов с множественным и рецидивным эхинококкозом печени, проходивших лечение в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре в период с 2019 по 2024 годы.

Анализ возрастного-полового состава показал, что среди пациентов 52 человека (54,7%) составили женщины и 43 человека (45,3%) — мужчины. Согласно результатам анализа, множественные и рецидивные формы эхинококкоза печени преимущественно встречались у пациентов трудоспособного возраста (18–59 лет), составляя 80,9% от общего контингента, что подчёркивает социальную значимость заболевания.

При анализе по полу выявлено незначительное преобладание женщин (54,7%) по сравнению с мужчинами (45,3%). Особенно выраженное преобладание женщин отмечалось в возрастной группе 18–44 лет (27 женщин против 25 мужчин), что указывает на серьёзную угрозу эхинококкоза для здоровья женщин фертильного возраста. В старших возрастных группах (старше 60 лет) распределение между мужчинами и женщинами было практически равномерным, что свидетельствует о склонности заболевания к длительному течению.

Результаты исследования и обсуждения: В ходе исследования в клиническое наблюдение и анализ были включены всего 95 пациентов, из которых 43 пациента составили контрольную группу, а 52 пациента — основную группу. У пациентов контрольной группы остаточная полость после эхинококкэктомии печени обрабатывалась традиционным способом (растворами перекиси водорода, йода и спирта), после чего изучались изменения иммунологических показателей. Пациенты основной

группы изучались с разделением на две подгруппы. У пациентов подгруппы ПА остаточная полость после эхинококкэктомии печени обрабатывалась раствором Бетадина (повидон-йод), а в подгруппе ПБ в качестве антипаразитарного сколексоцидного воздействия на остаточную полость после эхинококкэктомии печени применялись фотосенсибилизатор — раствор Бетадина (повидон-йод) — и низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ).

Одновременно у всех пациентов основной группы изучались изменения иммунологических показателей. В данной группе на основании анализа иммунологических показателей (уровней цитокинов, маркеров иммунного ответа) и клинико-теоретических данных были внедрены методы прогнозирования результатов хирургических вмешательств.

Таким образом, сравнительный анализ результатов, полученных в двух группах, позволил определить эффективность стандартных и усовершенствованных подходов при множественном и рецидивном эхинококкозе печени (обработка остаточной полости после эхинококкэктомии раствором бетадина, проведение фотодинамической терапии и её влияние на иммунологические показатели организма).

Пациенты, включённые в исследование, были проанализированы по локализации эхинококковых кист печени. Согласно полученным данным, в большинстве случаев кисты располагались в правой доле печени (71,6%). Локализация кист в левой доле отмечена в 15,8% случаев, а одновременное поражение обеих долей печени — в 12,6% случаев.

Всего 50 пациентов контрольной группы были пролечены хирургическим методом в соответствии со стандартно рекомендованной тактикой. Наиболее часто применяемым методом являлась полузакрытая эхинококкэктомия правой доли печени, выполненная у 29 пациентов (58,0%). Второе место занимала полузакрытая эхинококкэктомия левой доли печени, которая была выполнена у 6 пациентов (12,0%). Данный результат свидетельствует о сравнительно меньшем поражении левой доли печени эхинококковым процессом. Кроме того, у 4 пациентов (8,0%) была выполнена одновременная полузакрытая эхинококкэктомия правой и левой долей печени. Эти случаи были связаны с наличием множественных кист, одновременно поражающих обе доли печени, что увеличивало сложность и объём хирургического вмешательства.

В основной группе различным видам хирургических операций подверглись 45 пациентов. Структурный анализ показал, что применяемая при эхинококкозе печени хирургическая тактика в основном определялась локализацией процесса, его множественностью и наличием сочетанных поражений.

Наиболее часто применяемым хирургическим методом в основной группе являлась полузакрытая эхинококкэктомия правой доли печени, которая была выполнена у 23 пациентов (51,1%). Данный показатель ещё раз подтверждает большую предрасположенность правой доли печени к эхинококковому поражению. Второе место занимала полузакрытая эхинококкэктомия левой доли печени — 4 пациента (8,9%).

В результате исследования в контрольной группе специфические послеоперационные осложнения были зарегистрированы у 23 пациентов (46,0%), при этом основную их часть составили раневые осложнения (24,0%) и осложнения, связанные с остаточной полостью (22,0%). В частности, наиболее часто наблюдались нагноение (10,0%), гнойные свищи (6,0%) и серомы (8,0%). Среди осложнений остаточной полости наиболее распространёнными являлись длительно существующие гнойные свищи (10,0%) и желчные свищи (6,0%).

В основной группе указанные показатели значительно снизились. Специфические осложнения были выявлены у 6 пациентов (13,3%), среди которых отмечались нагноение (4,4%), гнойные свищи (2,2%) и желчный свищ (4,4%). Серомы и гнойная инфекция остаточной полости не наблюдались. Это свидетельствует об эффективности комплексного подхода и оптимизированной хирургической тактики, применённых с целью профилактики осложнений.

Анализ общих осложнений также выявил выраженные различия между группами. В контрольной группе они были зафиксированы в 8 случаях (16,0%), включая острую печёночную недостаточность (6,0%), плевропневмонию (4,0%), сердечно-сосудистую недостаточность (4,0%) и один летальный исход (2,0%). В основной группе общие осложнения ограничились 2 случаями (6,7%): плевропневмонией (4,4%) и сердечно-сосудистой недостаточностью (2,2%).

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о достоверном снижении частоты послеоперационных осложнений в основной группе по сравнению с контрольной. Частота специфических осложнений уменьшилась в 3,5 раза, общих осложнений — в 2,4 раза, что подтверждает высокую эффективность комплексных хирургических тактик и индивидуальных профилактических мероприятий.

Научно обоснована клинико-патогенетическая значимость системы провоспалительных и противовоспалительных цитокинов при множественном и рецидивном эхинококкозе печени. Впервые в комплексе изучены фотосенсибилизирующие и антипаразитарные свойства бетадина (повидон-йода) и разработаны теоретические основы его сочетанного применения с лазерной фотодинамической терапией.

Практическая значимость исследования заключается в возможности снижения частоты послеоперационных осложнений, улучшения результатов лечения и сокращения сроков реабилитации пациентов с рецидивным и множественным эхинококкозом печени.

Список литературы:

1. Азизов З. А., Курбонов К. М. Вопросы профилактики, диагностики и лечения эхинококкоза в Таджикистане //Здравоохранение Таджикистана. – 2022. – №. 3. – С. 68-72.
2. Рахмонов К.Э.;Анарбоев С.А.;Мизомов Ф.О.; Махрамкулов З.М. Положительное влияние альбендазола в комплексном лечении эхинококкоза печени //Gepato-gastroenterologik tadqiqotlar jurnali 2022, №4, - 30-32.
3. Хайитов И., Аминжанов А., Бабажанов А. Эхинококкоз печени: проблемы (обзор литературы pubmed) //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 63-70.
4. Graeter T, Bao HH, Shi R, Liu WY, Li WX, Jiang Y, Schmidberger J, Brumpt E, Delabrousse E, Kratzer W; XUUB Consortium. Evaluation of intrahepatic manifestation and distant extrahepatic disease in alveolar echinococcosis. //World J Gastroenterol. 2020 Aug 7;26(29):4302-4315.
5. Shaprinskiy V, Verba A, Formanchuk T, Formanchuk A, Chernychenko O. Surgical treatment of echinococcosis of the liver and its complications. //Wiad Lek. 2022;75 (1 pt 2):244-250.
6. Yang P, Tuerganaili AJ, Guo Q, et al.. Clinical analysis of laparoscopic complete resection of hepatic hydatid cyst in the treatment of hepatic cysticercosis. Chin J Oper Proc Gen Surg 2020; 14: 293-96.
7. Wani AA, Rashid A, Laharwal AR, et al.. External tube drainage or omentoplasty in the management of residual hepatic hydatid cyst cavity: a prospective randomized controlled study. //Ger Med Sci 2013; 11

Для цитирования: Ахророва Л.Б. Лазерная фотодинамическая терапия в профилактике рецидивов и послеоперационных осложнений при множественном эхинококкозе печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1702–1705. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273077>